

ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ

¹Э.Т.Жуманов, ²Б.А.Тожиев

¹Тошкент амалий фанлар университети “Умумиқтисодий фанлар” кафедраси Доценти

²Тошкент амалий фанлар университети “Умумиқтисодий фанлар” кафедраси Ассистенти.

²(99)749-94-68. tojievbilol55@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10799666>

Аннотация. Мақолада минтақавий иқтисодиётнинг назарий масалалари, замонавий муаммолари, уларни ҳал қилиш йўллари, минтақаларни ривожлантиришнинг устивор йўналишлари ва давлат бошқарувини марказлаштириш амалиётидан воз кечиш зарурлиги, кўпгина ваколатларни марказий давлат органларидан ҳудудий органларга ўтказиш жараёнини давом етириш кераклиги бошқа шу каби долзарб масалаларга ёътибор қаратилган.

Калим сўзлар: минтақа, митақавий иқтисодиёт, минтақавий сиёсат, ҳудуд, салоҳият, тарақийёт параметрлари, модернизация, диверсификация, интеграция, ихтисослаштириш.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические вопросы региональной экономики, современные проблемы, пути их решения, приоритетные направления регионального развития и необходимость отказа от практики централизации государственного управления, необходимость продолжения процесса передачи многих полномочий из рук в руки. центральных государственных органов региональным органам и другие подобные неотложные вопросы.

Ключевые слова: регион, региональная экономика, региональная политика, территория, потенциал, параметры развития, модернизация, диверсификация, интеграция, специализация.

Abstract. The article deals with the theoretical issue of managerial management, modern problems, their provision of electricity and control of public administration.

Keywords: region, regional economy, regional policy, territory, potential, parameters of development, modernization, deversification, integration, specialization.

Ўзбекистонда тадбиркорлик ривожланиб, иқтисодиётда ўсиш кўзатишмоқда. Провардида аҳолининг ишчанлик кайфияти кўтарилиб, товар ишлаб чиқариш, иш бажариш ва хизматлар кўсатиш сифати ошмоқда, мўлжалланган ижтимоий-иқтисодий тарақийёт парамастрлари аниқланиб, ривожланиш стратегиялари белгилаб олинмоқда. Бу жараён еса ислохотларни тизимли давом еттиришни тақозо етади. Амалга оширилаётган чора-тадбирлар самарасини ҳудудлар кесимида баҳолаб боришни кун тартибига қўяди. Ўз навбатида, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш суръатини янада тезлаштириш учун мақсадли дастурларни ҳудудлар имкониятларни аниқ ташхислаш асосида ўз вақтида қабул қилиш ва бажаришни тизимли кузатиш механизими такомиллашмаганлиги муайян муаммоларни юзага келтирмоқда.

Ислохот – бу янгиланиш ва ўзгариш, ишларнинг натижадорлиги учун масъулиятни янада теранроқ ҳис қилиш дегани. Ислохотлар ижобий натижаси бу – бошқарув тизими, раҳбарларимиз ва одамларимиз ўзгариши керак. Инсоннинг дунёқарши ўзгарса, жамият ўзгаради, янгиланади ва шу аснода Янги Ўзбекистон пойдевори мустаҳкамланади.

Бугун митақанинг иқтисодий муаммоларини ўрганиш, ишга туширмаган захираларни излаб топиш ва улардан самарали фойдаланиш масалалари ҳар қачонгидан долзарб аҳамият касб етмоқда.

Худудларни иқтисодий ривожлантиришнинг энг муҳим омилларига иқтисодиётни диверсификациялаш ва ихтисослаштиришнинг оптимал комбинацияси ва устувор йўналишларда инновацияларни марказлаштириш киради.

Худудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришга хос доирасида қуйидаги муаммолар кўриб чиқилади:

- алоҳида минтақаларнинг иқтисодиёти;
- улар ўртасидаги иқтисодий алоқалар;
- минтақавий тизимлар (миллий иқтисодиёт-ўзаро таъсир қилувчи худудлар тизими сифатида);
- ишлаб чиқариш кучларини жойлаштириш;
- иқтисодий ҳаётнинг минтақавий жиҳатлари;
- минтақавий бошқарув тизимларини моделлаштириш;
- минтақада иқтисодий фаолиятни бошқариш механизмлари ва усулларини такомиллаштириш ва бошқалар.

Давлат худудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш сиёсатини олиб бориш орқали минтақаларнинг ўзига хослиги, улардаги ижтимоий-иқтисодий вазият, уларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, минтақалараро интеграция масалари, муаммоли минтақаларни қўллаб-қувватлаш, ислохотларни айрим йўналишларини тўғридан тўғри минтақаларга ўтказиш турли минтақалар ва худудларни ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ўртасидаги жиддий фарқларни камайтириш ва тугатиш масаларига алоҳида еътибор беради.

Худудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий вазифаси – бутун мамлакат ва унинг алоҳида худудлари иқтисодий манфаатлари ўртасидаги муросани оқилона илмий жиҳатдан асослаш.

Худудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш доирасида қуйидаги муаммолар ўрганилади:

- муайян минтақа иқтисодиёти;
- худудлар ўртасидаги иқтисодий алоқалар;
- минтақавий тизимлар (миллий иқтисодиёт ўзаро таъсир қилувчи худудлар тизими сифатида);
- ишлаб чиқарувчи кучларни жойлаштириш;
- иқтисодий ҳаётнинг минтақавий жиҳатлари;
- худудий бошқарув тизимини моделлаштириш;
- минтақада хўжалик фаолиятини бошқариш ва тартибга солиш механизмлари ва усулларини такомиллаштириш.

Таҳлил ва натижалар муҳокамаси.

Худудий ривожланиш ёки давлатнинг минтақавий сиёсати қуйидаги мақсадларни ўз ичига олиши керак: мамлакатнинг худудий яхлитлиги ва бир бутунлигини таъминлаган ҳолда мамлакат минтақаларини мутаносиб равишда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш; инсонларнинг турмуш даражаси ва сифатидаги худудий номутаносибликларни камайтириш; мамлакат аҳолисини қайси худудларда яшайдан қатий назар уларга

ўзларининг ижтимоий-иқтисодий ҳуқуқларини амалга оширишлари учун тенг имкониятлар яратиш ва хоказоларни назарда тутати.

Президентимизнинг "Худудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришни рейтинг баҳолаш тизимини жорий этиш тўғрисида"ги қарори бу жабҳадаги ишларни янги босқичда ривожлантириш, мавжуд муаммоларни ҳал этиш имконини беради.

Худудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини рейтинг баҳолаш тизимини жорий этиш вазифаси белгиланиб унда тизимни шакллантиришда статистик кўрсаткичларга ва сўровномаларга асосланилади. Бунда 8 асосий мезонга алоҳида ётибор қаратилиб ва ҳар бир йўналиш баҳолаб борилади.

Биринчиси, худудларда барқарор ва мутаносиб иқтисодий тараққиётни таъминлаш ва иқтисодий ислохотлар самарадорлиги. Барча худудларда ҳам иқтисодий ривожланиш мутаносиблигига етарли ётибор берилиб, бу йўналиш асосий мезонлар сифатида белгиланди.

Иккинчиси, худудларда янги иш ўринлари яратиш, ишсизликни камайтириш ва меҳнат бозори самарадорлигини таъминлаш. Бу борада худудларда мавжуд ички имкониятлардан етарли фойдаланилмаётган бўлиши мумкин. Худудлар иқтисодиётининг ўзига хос хусусиятлари, яъни ихтисослашув йўналишлари жойларда меҳнат бозори таркибига ва бу бозор амал қилишининг самарадорлигига турлича таъсир кўрсатади. Шу нуқтаи назардан, бу жараён чуқур ва тизимли кузатишларни тақозо этади.

Учинчиси, худудларда ижтимоий хизматлардан фойдаланиш имкониятларини ошириш ва аҳоли турмуш сифатини яхшилаш. Аҳоли турмуш сифати ислохотларнинг пировард натижасини ифодалайди, яъни ижтимоий фаровонликнинг бош мезони ҳисобланиб, бу борадаги ишларни чуқур таҳлил қилиш асосий талаблардан биридир.

Тўртинчиси, худудларда аҳоли ва бизнес учун зарур шарт-шароитлар яратиш, ишлаб чиқариш инфратузилмасининг барқарорлиги ҳамда ишончилигини таъминлаш. Худудларда аҳолининг иқтисодий фаоллигини таъминлаш ва бизнес доираларнинг тадбиркорлик фаолияти учун зарур шарт-шароитлар яратиш кўпинча маҳаллий ҳокимият органлари ишчанлиги, ташаббускорлиги, омилкорлиги ва аҳоли билан яқиндан ишлаш кўникмаларига боғлиқ. Ишлаб чиқаришнинг барқарорлиги еса яхши инфратузилма мавжудлиги билан чамбарчасдир. Ўз навбатида, аҳоли ва бизнес учун зарур шарт-шароитларнинг яратилиши худудларда мавжуд меҳнат, капитал, минерал хом-ашё ва бошқа ресурслардан оқилона фойланиш имкониятини кенгайтиради. Бу мезон худудларда аҳолининг кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолияти учун яратилаётган шароитларга ҳам баҳо бериш имкониятини беради.

Бешинчиси, худудларнинг рақобатбардошлик даражасини ошириш, иқтисодиётни янада диверсификация қилиш. Худудлар миллий бозорда қайсидир маънода, бошқа худудлар билан ўзаро рақобатлаш бўлса, ўз навбатида, минтақавий ва халқаро бозорларда ушбу худудлар ўз имконият ва салоҳиятини бирлаштиради, улар энди ягона иқтисодий кучга айланиб, халқаро даражада рақобатлашади. Шунингдек, рақобатбардошлик худудларда мавжуд бўлган ишлаб чиқариш қувватларига, худуднинг саноатлашганлик даражасига ҳам боғлиқ. Агар худудлар бир ёқлама иқтисодиётга ега бўлса, у ҳолда рақобатбардошлик даражасига путур этади. Худудлар иқтисодиётини диверсификациялаш бевосита рақобатбардошлик даражасини оширади ва мазкур мезонга алоҳида аҳамият берилган.

Олтинчиси, ҳудудларда ишбилармонлик муҳити сифатини яхшилаш, тадбиркорликни доимий қўллаб-қувватлаш ва жадал ривожлантириш. Ҳудудларда ишбилармон доиралар ва маҳаллий ҳокимият органлари ўртасида давлат-хусусий шериклик муносабатларини янада ривожлантириш имкониятлари кенг бўлиб, бироқ жойларда ишбилармонлик муҳитининг ташкилий, ҳукукий, институционал ва ижтимоий жихатларига етарли даражада еътибор қаратилмаслиги сабабли тадбиркорлик катлами ўз салоҳиятидан самарали фойдалана олмайди. Бундан ташқари, тадбиркорлик ривожланишига йирик, ўрта ва кичик тадбиркорлик погоналари бўйича, уларнинг интеграсиялашуви нуктаи назаридан ҳам ёндашиш мақсадга мувофиқ. Тадбиркорлик катта салоҳиятга ега бўлган, доимий ҳаракатчан ва динамик ижтимоий-иқтисодий кучга айланиши лозим. Шу сабабли мазкур мезонга таяниб ҳудудларнинг ишбилармонлик муҳитига етарли даражада тизимли баҳо бериш имконияти юзага келади.

Еттинчиси, ҳудудларнинг молиявий мустақиллигига еришиш ҳамда банк-молия соҳасини ривожлантириш. Бу борада сўнгги йилларда сезиларли ўзгаришларга еришилди. Шу билан бирга, ҳудудларни нинг молиявий мустақилликка еришиши йўналишидаги ислохотларни янада давом еттириш иш зарурати мавжуд. Бу маҳаллий ҳокимиятларнинг ҳудудларда фаол ижтимоий-иқт й-иқтисодий сиёсат юритиши учун муҳим омил ҳисобланади. Ўз навбатида, маҳал каллий бюджетлар даромадлари шаклланиши ва унинг харажатлари таксимланишида еркинлик ва шаффофлик масалаларини ҳал қилиш имкония иятини ҳам кенгайтиради. Банк- оркали ҳудудлар иқтисодиёт комплексида молия соҳасини ривожлантириш оркали горизонтал ва вертикал алоқаларни янад ада такомиллаштириш учун зарур шароит яратилиб, шу сабабли мазкур м мезон бўйича ҳудудлардаги вазиятга баҳо бериш соҳадаги кадаллаштиришга туртки бўлади. ислохотларни янада жадаллаш

Саккизинчиси, ҳудудларда маҳалли аллий давлат ҳокимияти органларининг фукаролар мурожаатлари билан ишлаш самарадорлиги ва маълумотларнинг очиклигини ошириш. Мамлакатимиз тимизда туб ислохотлар дастлаб Маъмурий ислохотлар концепсиясини қабул қилиш "Давлат идоралари халқ учун хизмат қили ижтимоий-иқтисодий мазмун касб ети ш билан бошланган еди. Шундан кейин лиш керак" тамойили йилдан-йилга чукур етиб келмокда. Мазкур мезон ушбу тамойилнинг ҳудудларда канчалик даражада хаётга янада чуқуррок татбик етилаётганига баҳо бериш имкониятини беради.

Ҳудудларда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислохотларнинг натижадорлигини таъминлаш ва аҳоли турмуш даражасини оширишнинг жойлардаги ички имкониятларидан янада самарали фойдаланишга хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда, ўрта ва узок муддатга мўлжалланган стратегияларини ишлаб чиқишда ҳудудга хос бўлган муаммоларни еътиборга олиш керак булади. Янги Узбекистон стратегиясида ҳудудларни мутаносиб ривожлантириш оркали ҳудудий иқтисодиётии 1,4-1,6 бараварга ошириш ҳамда 14 та ҳудуд бўйича туман ва шаҳарлар кесимида ишлаб чиқилган беш йиллик ҳудудий дастурларни амалга ошириш, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш рейтинг кўрсаткичлари "коникарсиз" бўлган шаҳар ва туманлар бўйича амалий чора-тадбирлар дастурини ишлаб чиқиш ва амалга оширилади. Ҳудудларда аҳолининг яшаш шароитини яхшилаш учун урбанизасия сиёсатини янада такомиллаштириш асосан Самарқанд ва Наманган шаҳарларини истикболда “миллионлик шаҳарлар”га айланттириш бўйича чоралар кўриш, 450 минг аҳолига мўлжалланган Янги Андижон шаҳрининг дастлабки бир нечта мавзеларини куриб, фойдаланишга топшириш масалаларига еътибор қаратилиш лозим. Кашқадарё вилоятининг урбанизасия даражасини

50 фоизга етказиш. Шаҳарлардаги аҳолининг турмуш тарзи қулайлигини баҳоловчи "Шаҳарлар қулайлиги" индексини жорий етиш. Шаҳарларни такомиллаштириш, қурилиш ва лойиҳалаштириш ишлари сифатини ошириш ва "Ақлли шаҳар" концепсиясига мувофиқ ривожлантириш. Тошкент шаҳрида барпо етилган "ИННО" инновасион Ўқув-ишлаб чиқариши технопаркини 4та ҳудудда ташкил етиш. Инновасион ҳудудга айлантирилаётган туманларда юқори қўшилган қиймат яратадиган инновасион маҳсулотлар ишлаб чиқариш технологияларини ўзлаштириш. Олий таълим муассасаларида архитектура-қурилиш соҳасида олиб борилаётган илмий изланишларни амалиёт билан уйғунлаштириш. қурилиш соҳасини техник тартибга солиш. Аҳоли пунктларининг шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш тизимини тубдан такомиллаштириш ва шаҳарсозлик ҳужжатлари билан таъминлаш дастурини ишлаб чиқиб, амалга ошириш. Аҳолини жойлаштиришнинг бош схемасини ишлаб чиқиш. Реновасия ва уй-жойлар дастурлари асосида шаҳарларда ескирган уйлар ўрнига 19 миллион квадрат метрдан ортиқ замонавий уй-жойларни барпо етиш, 275 мингдан зиёд оиланинг янги массивларга кўчиб ўтиши учун шароит яратиш Янги Ўзбекистон стратегиясида белгиланган.

Ҳудудларнинг муҳандислик-коммуникация ва ижтимоий инфратузилма тизимини ҳамда хизмат кўрсатиш ва сервис соҳаларини ривожлантириш. "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурлари доирасида ҳудудларнинг "Ўсиш нуқталари"дан келиб чиқиб, муҳандислик коммуникация ва ижтимоий инфратузилма объектларини қуришга алоҳида ётибор қаратиш лозим. Республика ҳудудларида қарийб 80 минг километр магистрал ва таксимловчи электр тармоқлари, 20 мингдан ортиқ трансформатор пунктлари ҳамда 200 дан зиёд подстанцияни қуриш ва янгилаш. Республика аҳолисининг ичимлик суви билан таъминланганлик даражасини 87 фоизга етказиш, 32 та йирик шаҳарлар ва 155 та туман марказларида оқова сув тизимларини янгилаш. Сув таъминоти қувурларидаги сув тарқатиш нуқталарини сунъий йўлдош технологияси орқали масофадан зондлаб аниқлаш ва таъмирлашга замонавий технологияларни жорий етиш. Тошкент шаҳрида оқова сувили тозалаш тизимини шаҳар ҳудудидан ташқарига чиқариб, давлат-хусусий шериклик асосида янги иншоотларни барпо етиш. Ҳудудларда хизмат кўрсатиш ва сервис соҳаларини ривожлантириш орқали кейинги 5 йилда хизмат кўрсатиш ҳажминини 3 бараварга ошириш ҳамда ушбу йўналишда жами 3,5 миллион янги иш ўринларини яратиш. Шаҳар ва туманлар марказларида аҳолининг кундалик еҳтиёжи юқори бўлган маиший ва коммунал хизматларни ривожлантириш бўйича пуллик сантехника, электрик, уй жиҳозларини таъмирлаш, кейтеринг каби хизматларни кўрсатиш пунктларини ривожлантириш. Республика ҳудудларида савдо ва йўлбўйи хизматларини ривожлантириш орқали 130 та замонавий бозорлар ва савдо комплекслари, шунингдек, йўлбўйи инфратузилмасини ривожлантириш бўйича 65 та йирик ҳамда 5000 та кичик хизмат кўрсатиш объектларини ташкил етиш. Сервие соҳасида яширин иқтисодиёт улушини 3 бараварга қисқартириш. Хизматлар соҳасининг жозибадорлигини ошириш мақсадида соҳадаги тадбиркорлик субъектларига қўшимча имтиёзлар тақдим етиш ҳудудларни комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий омилларига ётибор қаратиш мақсадга мувофиқдир.

REFERENCES

1. Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи наشري. Тошкент: "Ўзбекистон" нашриёти, 2022.-416 бет.

2. Президентимизнинг 2020 йил 1 майдаги "Худудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришни рейтинг баҳолаш тизимини жорий этиш тўғрисида"ги ПК- 4702-сон қарори.
3. Смешко О.Г.С 50 Региональная экономика: факторы развития: монография. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета управления экономики, 2014. — 266 с.: ил. ИСБН 978-5-94047-703-7
4. Индустрал манажмент анд иц импортансе ин сустанабле есономис девелопмент МИ Кутхитдинова - Есономисс анд Инновативе Течнологисес, 2018
5. Девелопмент оф брендинг стратегий ин тхе сйстем оф маркетинг оф чилдренъс гоодс КМ Иноятовна, МДБ Қизи, КС Мирвахитовна АСАДЕМИСИА: Ан Интернационал Мултидисциплинарй, 2021
6. Матякубов, А. М., & Матризаева, Д. (2019). Сустанабле есономис гровтх витх инновативе манажмент ин Узбекистан. ИСЖ Тҳеоретисал & Аплиед Ссиенсе, 08 (76). 250-257.
7. Метякубов А. Д., Матризаева Д. Ю. Экономический анализ эффективности управления инвестициями в промышленности // Бюллетен науки и практики. 2020. Т. 6. №7. С. 251-256. [хттпс://doi.org/10.33619/2414-2948/56/27](https://doi.org/10.33619/2414-2948/56/27)
8. Матризаева Д.Ю. Рол инновационного управления экономического роста Б промышленных Бюллетен науки и практики. 2020. Т. 6. № 4. С. 303-308. Б обеспечении предприятиях
9. Метякубов А. Д. Вопросы привлечения инвестиций в промышленности Республики Узбекистан (на примере производства строительных материалов) //Бюллетен науки и практики. 2018. Т. 4. №7. С. 379-387. Режим доступа: